

O‘ZBEK VA INGLIZ ONOMASTIK MANZARALARINING TIPOLOGIK O‘XSHASHLIKLARI VA MILLIY O‘ZIGA XOSLIKLARI

Matyakubov Xakimboy Xamidjonovich,
Xorazm Ma'mun akademiyasi doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427604>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz onomastik manzaralarining tipologik o‘xshashliklari hamda milliy o‘ziga xos jihatlari lingvomadaniy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda ikki tilga oid atoqli nomlarning semantik, strukturaviy va funksional xususiyatlari qiyosiy o‘rganiladi. Shuningdek, onomastik birliklar orqali xalqning madaniy qadriyatlarini, tarixiy xotirasi va milliy mentalitetining ifodalanish jihatlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: onomastika, lingvomadaniyat, tipologiya, antroponim, toponim, milliy mentalitet, qiyosiy tahlil, atoqli nomlar

Аннотация. В данной статье анализируются типологические сходства и национальные особенности узбекской и английской ономастических картин мира на лингвокультурологической основе. В исследовании сравнительно рассматриваются семантические, структурные и функциональные особенности собственных имён двух языков. Также освещаются способы отражения культурных ценностей, исторической памяти и национального менталитета через ономастические единицы.

Ключевые слова: ономастика, лингвокультура, типология, антропоним, топоним, национальный менталитет, сравнительный анализ, собственные имена.

Abstract. This article analyzes the typological similarities and national peculiarities of Uzbek and English onomastic landscapes from a linguocultural perspective. The study comparatively examines the semantic, structural, and functional features of proper names in both languages. Furthermore, it highlights how cultural values, historical memory, and national mentality are reflected through onomastic units.

Keywords: onomastics, linguoculture, typology, anthroponym, toponym, national mentality, comparative analysis, proper names.

Kirish. Til millatning tarixiy xotirasi, madaniyati va dunyoqarashini aks ettiruvchi muhim ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Har bir xalqning onomastik tizimi — ya’ni atoqli nomlar majmui — uning etnik tafakkuri, urf-odatlarini, diniy qarashlari hamda madaniy qadriyatlarini bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu jihatdan o‘zbek va ingliz onomastik manzaralarini qiyosiy-tipologik jihatdan o‘rganish nafaqat tilshunoslik, balki lingvokulturologiya, etnolingvistika va madaniyatshunoslik uchun ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashuv va madaniyatlararo kommunikatsiya jarayonida turli xalqlarning nomlash tizimidagi umumiylik va farqli jihatlarni aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O‘zbek va ingliz tillaridagi antroponimlar, toponimlar, etnonimlar hamda boshqa onomastik birliklar xalqning milliy mentaliteti, tarixiy taraqqiyoti va ijtimoiy-madaniy muhitini aks ettiradi. Shu bilan birga, ushbu

birliklarda tipologik o'xshashliklar ham mavjud bo'lib, ular insoniyat tafakkuridagi umumiy lingvistik qonuniyatlar bilan izohlanadi.

Adabiyotlar tahlili. O'zbek va ingliz onomastik tizimlari turli tadqiqotchilar tomonidan lingvokulturologik va tarixiy jihatdan o'rganilgan. V.V. Alpatov ingliz toponimiyasida diniy komponentlarning (church, bishop va boshqalar) makonni nomlashdagi muhim rolini ta'kidlaydi. G. Fellows-Jensen vikinglar va xristianlik ta'sirida ingliz joy nomlarining shakllanishini yoritadi. A.D. Mills esa ingliz toponimlarining etimologik va strukturaviy xususiyatlarini tizimli tahlil qiladi.

O'zbek onomastikasi bo'yicha S. Anorqulov va boshqa tadqiqotchilar toponim va antroponimlarning milliy mentalitet, tarix va madaniyat bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Z.M. Boburning "Boburnoma" asari esa tarixiy onomastik birliklarni o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda o'zbek va ingliz onomastik tizimlarini qiyosiy-tipologik va lingvomadaniy yondashuv asosida o'rganish metodlari qo'llanildi. Asosiy metod sifatida qiyosiy tahlil metodi tanlanib, ikki tilga oid antroponim, toponim va boshqa onomastik birliklarning semantik, strukturaviy hamda funksional xususiyatlari solishtirildi. Shuningdek, lingvokulturologik yondashuv orqali onomastik birliklarning milliy mentalitet, tarixiy xotira va madaniy qadriyatlarni ifodalashdagi o'rni tahlil qilindi. Deskriptiv (tasviriy) metod yordamida esa tanlangan onomastik materiallar tizimlashtirilib, ularning til ichidagi funksional xususiyatlari yoritildi. Tadqiqotda komponent tahlil metodi ham qo'llanilib, atoqli nomlar tarkibidagi leksik birliklar va ularning ma'no komponentlari aniqlashtirildi. Bundan tashqari, etimologik yondashuv asosida ayrim onomastik birliklarning kelib chiqishi va tarixiy rivojlanishi ko'rib chiqildi.

Tahlillar va natijalar. Mazkur maqolada o'zbek va ingliz onomastik manzaralarining tipologik o'xshashliklari hamda milliy o'ziga xos jihatlari lingvomadaniy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ikki til onomastik birliklarining semantik, strukturaviy va funksional xususiyatlari qiyosiy o'rganilib, ularning madaniy asoslari ochib beriladi. Shuningdek, nomlash an'analarida xalqning tarixiy xotirasi, qadriyatlari va mentaliteti qanday aks etishi yoritiladi. Olamning onomastik manzarasini tadqiq etishda onimlar nafaqat jo'g'rofiy yoki lisoniy birlik, balki inson tafakkuridagi ma'lumotlarni tizimlashtiruvchi va makon (topos) mohiyatini ideal shaklda ifodalovchi kognitiv belgilardir. Onomastik tizimda diniy-ijtimoiy atamalarning (masalan, o'zbek tilidagi *xon*, *malik*, *bek*, *biy* va ingliz tilidagi *king*, *lord*, *knight*) ham antroponimlarda, ham toponimlarda ishtirok etishi jamiyatning ierarxik tuzilishini lisoniy kategoriyalashtirishga xizmat qiladi. Lingvokulturemalar tadqiqi shuni ko'rsatadiki, o'zbek va ingliz onomastik tizimlarining poydevorida islom va nasroniylikdan ancha oldin shakllangan animistik va politeistik dunyoqarash yotadi. Turkiy xalqlar tafakkurida borliqning tirikligiga bo'lgan

ishonch (animizm) tabiat obyektlariga sehrli xususiyatlar yuklanishiga sabab bo'lgan. Buning natijasida onomastik tizimda demonologik terminlar asosida shakllangan onimlar qatlami yuzaga kelgan. Masalan, o'zbek toponimiyasidagi *Shaytonqishloq*, *Shaytonjilg'a*, *Alvastisoy* kabi nomlar makonning "xavfli" yoki "ilohiy kuchlar makoni" ekanini bildiruvchi kognitiv markerlardir.[1.84] Xuddi shunday model ingliz onomastikasida ham kuzatilib, qadimgi germanlarning tabiat kuchlarini muqaddaslashtirishi (druidlik) natijasida *Heidelberg* (muqaddas tog'dagi shahar) kabi diniy markerlangan nomlar yuzaga kelgan.

Olamning onomastik manzarasidagi ishonch-aqidaga asoslangan birliklarni quyidagi ierarxik modellarga ajratish mumkin: *Diniy e'tiqod va rituallarni voqelantiruvchi onimlar*. Insonning ilohiy kuchlar bilan muloqotini muhrlaydi (masalan, *Qurbon*, *Baraka* kabi ismlar yoki *Nazrxona* kabi makon nomlari). *Institutsional maqomni bildiruvchi onimlar*. Masjid va cherkov kabi muassasalarning ijtimoiy mavqeini ko'rsatadi (masalan, *Masjidli*, *Christchurch*).

Sakral landshaft modellari tabiatning muqaddas bilingan qismlarini nomlaydi (masalan, *Chinor* yoki *Holywell*). Onomastik birlik, xuddi apellyativ so'z kabi, uch tomonlama kognitiv tuzilishga ega: onomasiologik asos (masalan, *tog'*), *kognitiv xususiyat* (masalan, *muqaddaslik*) va ularni bog'lovchi *kognitiv predikat*. Bu yerda asosiy yangilik shundaki, o'zbek va ingliz tafakkurida makonni sakrallashtirishda aynan bir xil mantiqiy predikat ishlaydi: *onomastik obyekt + ilohiy homiy = muqaddas makon*. E.M.Murzaev ta'kidlaganidek, nasroniylik madaniyati tarqalgan areallarda *san-*, *sant-*, *sankt-*, *santa-*, *sen-*, *sent-* (lotincha *sanctus* – "muqaddas") komponentlari onomastik tizimning yadrosini tashkil etadi. Bu holat nafaqat toponimiyada, balki antroponimiya va muassasalar nomlanishida (ergonimiyada) ham kuzatiladi. [2.47] Yangi yerlarni o'zlashtirish davrida nasroniy rohiblar mafkuraviy maqsadlarda bevosita diniy shaxslar nomi bilan bog'liq bo'lgan *San Salvador*, *San Francisco*, *Saint Louis*, *St. Paul* kabi mega-onimlarni tizimga kiritganlar. Bu yerda nominatsiyaning kognitiv modeli *muqaddas homiy + shaxs ismi = mafkuraviy makon* formulasi asosida ishlaydi.

O'zbek tilida ushbu vazifani *aziz*, *avliyo*, *hazrat*, *xo'ja*, *pir* kabi komponentlar bajaradi. Inglizlardagi *saint* komponentiga o'zbek tilida *ota* yoki ishonch-aqida komponentlari muqobil keladi. Masalan, *Zangiota*, *Nurota*, *Parpiota* kabi onimlarda shaxsning ilohiy maqomi makonning sakral markaziga aylangan. Ingliz onomastik manzarasida *God* (xudo) komponenti bilan yasalgan *Godmanstone*, *Godshell*, *Godstone* kabi nomlar makonning ilohiy mulk ekanini anglatuvchi kognitiv freymlarni faollashtiradi. Bu model o'zbek antroponimiyasidagi teofor ismlar – *Tangriberdi*, *Xudoyberdi*, *Egamberdi* kabi birliklar bilan mantiqiy birlik hosil qiladi. Har ikkala tilda ham *ilohiy iroda – egalik muhofaza* konseptlari onomastik nominatsiyaning tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qiladi.

Atoqli otlarning kelib chiqishi ko‘pincha tarixiy va badiiy asarlarda etnik stereotiplar asosida izohlanadi. Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asaridagi Hodarvesh (“Hu, darvesh!”) cho‘li haqidagi rivoyat, onomastik birlikning yaratilishida insonning ruhiy holati va diniy kayfiyati qanday rol o‘ynashini ko‘rsatuvchi yorqin lingvomadaniy markerdir.[3.18] Ingliz onomastikasida ham *Glastonbury* kabi maskanlarning Muqaddas Graal afsonalari bilan bog‘lanishi makonni oddiy jo‘g‘rofiy nuqtadan milliy-ma’naviy ramz darajasiga ko‘taradi. O‘zbek onomastik manzarasida diniy terminlar (*mozor, so‘fi, xoja, sayyid*) ko‘pincha mikrotoponimlar va qishloqlar nomida (*Oqmozor, Qoramosor, Xo‘jamushkent*) saqlanib qolgan bo‘lsa, ingliz tilida nasroniylik markerlari yirik ma’muriy birliklar va shaharlar nomida (masalan, AQSh va Janubiy Amerikadagi *san-* prefiksli shaharlar) xalqaro miqyosda mustahkamlangan. Bu esa nasroniylik madaniyatida onomastik ekspansiyaning kuchliroq bo‘lganini, o‘zbek-islom madaniyatida esa onomastik sakrallikning ko‘proq ichki, ma’naviy va lokal xarakterga ega ekanini ko‘rsatadi. Onomastik manzarani shakllantirishda diniy omil nafaqat nominativ, balki kuchli mafkuraviy vosita vazifasini ham bajaradi. Islom, nasroniylik, hinduizm va qadimgi animistik e‘tiqodlar ta‘sirida shakllangan onimlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, inson tafakkuri borliqni o‘zlashtirishda ilohiy kuchlar nomiga tayanish orqali makon va shaxsning «ilohiy himoyasini» ta‘minlashga intiladi.

Olamning onomastik manzarasida Alloh nomi yoki iloh tushunchasini ifoda etuvchi birliklar tillarning genetik chegaralaridan oshib o‘tuvchi universal motivlarni yuzaga keltiradi. Masalan, *Bag‘dod* nomidagi *bag-dād* (“Iloh in’omi”) nafaqat makonni, balki shaxs konseptualizatsiyasini ham qamrab oladi. Bu model slavyanlardagi *Bogdan*, armanlardagi *Bagrat* antroponimlari bilan mutlaq kognitiv mutanosiblik hosil qiladi. Hindistondagi *Allohobod*, Pokistondagi *Islomobod* kabi mega-toponimlar mafkuraviy maqsadlarda makonni muayyan diniy qadriyat markazi sifatida muhrlash uchun yaratilgan. Turkiy xalqlardagi *Tangri* konsepti asosidagi *Tangritog*‘ onimi xitoycha *Tyan-Shan* (天山 – “Ilohiy tog‘”) birligi bilan semantik jihatdan bir xil kognitiv freymni voqelantiradi. Bu yerda ilohiylik va yuksaklik (tog‘) konseptlarining sintezi kuzatiladi. O‘zbek va ingliz onomastik tizimlarida diniy martaba va institutsional belgilar shaxs va makonni kategoriyalashtirishda yetakchilik qiladi. O‘zbek tilida *mulla, xo‘ja, eshon, masjid* kabi komponentlar (*Xo‘jambaland, Mullakent*) ingliz tilidagi *Priest, Abbot, Bishop* kabi antroponim va toponim yasashda faol bo‘lgan birliklar bilan funksional izomorfizm hosil qiladi. Masalan, Buyuk Britaniyadagi *Godmanstone, Godstone* kabi nomlar makonni bevosita “ilohiy mulk” sifatida kategoriyalashtiradi.[4.295]

Shaxs ismlarining vaqt o‘tishi bilan toponimga aylanishi (transonimizatsiya) o‘zbek madaniyatida tasavvuf va ilm ahliga bo‘lgan cheksiz ehtirom natijasidir. Munis va Ogahiyning “Fildavsu-l-iqbol” asarida tilga olingan *Shahobiddin hoji Muhammad qori*

(Shahobiddin Xevaqi) obrazi bunga yorqin misoldir. Ushbu tarixiy shaxsning ma'naviy nufuzi natijasida yuzaga kelgan *Hazrati Shahobiddin bobo* majmuasi va qabristoni nomi shunchaki geografik nuqta emas, balki millatning ilm va tajvid san'atiga bergan yuksak bahosining lisoniy muhridir. Diniy onomastikadagi mushtaraklik qadimgi va zamonaviy tizimlarni birlashtiradi. Qadimgi Babil ($\text{B}\alpha\beta\upsilon\lambda\omega\upsilon\text{n}$ – *Bab-elon*) nomidagi “Xudolar darvozasi” mantig'i ingliz onomastikasidagi *God's Gate* yoki sakral makonlarga kirish nuqtalarini anglatuvchi nomlar bilan tipologik bog'lanadi. Hindistondagi *Mumbai* (Mumbi ma'budasi), *Brahmaputra* (Brahma xudosining o'g'li) kabi onimlar makonni ilohiy shajaraning bir qismi sifatida idrok etish natijasidir. Bu o'zbek onomastikasidagi *Avliyoota* yoki *Sulton Uveys* kabi nomlarda makonning ilohiy homiylik ostida ekanini ifodalovchi milliy stereotiplar bilan mos keladi.

Onomastik manzarada diniy va ijtimoiy institutlarning lisoniy ifodalanishi jamiyatning tarixiy-ierarxik tuzilishini anglatuvchi muhim kognitiv xarita vazifasini o'taydi. Ingliz va o'zbek onomastik tizimlarini chog'ishtirish jarayonida institutsional diniy nominatsiya va ijtimoiy martaba markerlarining o'ziga xos qonuniyatlari namoyon bo'ladi.[5.32] Diniy muassasalar nomlarining makonni individuallashtirishdagi roli har ikkala madaniyat uchun universaldir, biroq ularning leksik ifodalanishida milliy spesifika kuzatiladi. V.V.Alpatov ta'kidlaganidek, ingliz toponimiyasida cherkov va unga tegishli maqomlar juda batafsil detallashtirilgan. Masalan, *Bishop* (yepiskop) komponenti ishtirokidagi *Bishop's Castle*, *Bishopton* yoki *Church* (cherkov) komponenti bilan yasalgan *Church Hill*, *Churchdown* kabi yuzlab onimlar makonning muayyan diniy idoraga qarashli ekanini muhrlaydi. [6.34] Shuningdek, rohiblik instituti bilan bog'liq *Abbey Bishopton* (yepiskop yeri), *Monkleigh* (rohiblar o'rmoni), *Dunnamanagh* (rohiblar qal'asi) kabi nomlar makonni diniy-xo'jalik maqomi asosida kategoriyalashtiradi. O'zbek onomastik manzarasida ushbu funksiyani asosan *māchit* (masjid) komponenti bajaradi. *Māchitatiz*, *Māchitdo'ram* kabi mikrotoponimlar mahalliy jamiyatning ma'naviy markaz atrofida jipslashganini ko'rsatuvchi lingvokulturologik markerlardir. Jamiyatning ijtimoiy qatlamlarga bo'linishi ingliz onomastikasida o'zbek tizimiga qaraganda ancha tizimli va rivojlangan xarakterga ega. Inglizlarda *king* (qirol), *queen* (qirolicha), *earl* (graf), *duke* (gersog), *knight* (ritsar) kabi terminlar makon nomi bilan uzviy integratsiyalashgan. Masalan, *Athelington* (malika shahristoni), *Ballinaspick* (ritsar shahri), *Earlham* (graf qo'rg'oni), *Dukestown* (gersog qal'asi) kabi birliklar makonning siyosiy va feodal egalik maqomini kodlaydi. O'zbek onomastik tizimida ijtimoiy martaba ko'proq *xon*, *bek*, *to'ra*, *mirzo*, *maxsum* kabi komponentlar orqali voqelanadi. Ingliz tizimidan farqli o'laroq, o'zbek madaniyatida bu terminlar nafaqat makonni (masalan, *Xonqa*, *Beklar*), balki shaxsning ichki ma'naviy martabasini (masalan, *To'ra*, *Maxsum*) ifodalovchi antroponimlar tarkibida ko'proq saqlanib qolgan.

Geografik obyektlarni nomlashda ijtimoiy terminlarning qo'llanilishi xalqning uzoq davr davomidagi bunyodkorlik faoliyati va siyosiy tuzumlarga bo'lgan munosabati natijasidir. Har ikkala tilda ham geografik obyektlarni bir-biridan farqlash zaruriyati (differensiatsiya) ularning ijtimoiy yoki diniy maqom bilan tamg'alanishiga sabab bo'lgan. Ingliz onomastikasida bino va muassasa (Abbey, Church, Castle) tipidagi nominatsiya ustuvor bo'lsa, o'zbek onomastikasida shaxs va ma'naviy vorislik tamoyili yetakchilik qiladi. Bu esa inglizlarda makonni institutsional boshqaruv, o'zbeklarda esa ma'naviy homiylik asosida idrok etish kognitiv modeli mavjudligini tasdiqlaydi. Onomastik manzarada diniy muassasa binolarini ifodalovchi birliklar makonni sakrallashtirishning eng barqaror modellarini yuzaga keltiradi. Ingliz onomastikasidagi *church, kirk, chapel* elementlarining tadriji va ularning o'zbek tilidagi *masjid, xonaqo, tahoratxona* kabi birliklar bilan qiyosi tillarning ijtimoiy-tarixiy vaziyatga moslashuvchanligini ochib beradi.[7.76] Ingliz toponimiyasidagi *church* va *kirk* elementlarining lingvistik genezisi Britaniyaning Skandinaviya istilosi davri bilan bog'lanib, qadimgi skandinaviya tilidagi *kirkja* va qadimgi inglizcha *cirice* so'zlarining kontaminatsiyasi natijasidir. Qiziqarli jihati shundaki, *church* elementining keltcha *Crūc* (tepalik) so'zi bilan bog'lanishi, makonni tabiiy relief asosida sakrallashtirish modelini ko'rsatadi. Bu o'zbek onomastikasidagi *Tepamasjid, Balandmasjid* kabi onimlar bilan mutlaq kognitiv mutanosiblik hosil qiladi. Ikkala madaniyatda ham ilohiy maskanning yuqorida joylashuvi sakral yuksaklik kognitiv freymini faollashtiradi.

XVI asrdagi ingliz Reformatsiyasi (English Reformation) onomastik tizimda semantik siljishlarni keltirib chiqardi. Xususan, *Chapel* elementi dastlab kichik ibodatxonani anglatgan bo'lsa, Reformatsiyadan keyin nodavlat protestant diniy muassasasi maqomini kasb etdi. Bu jarayonni o'zbek onomastikasidagi *masjidi jome* (davlat, katta masjid) va *guzar masjidi* (mahalliy, kichik masjid) dixotomiyasiga qiyoslash mumkin. Har ikkala til madaniyatida ham diniy muassasaning ijtimoiy-huquqiy maqomi nominatsiya jarayonida asosiy farqlovchi (differensial) belgi bo'lib xizmat qiladi. Cherkov va masjid elementlari ishtirokidagi onimlarda metonimik ko'chishning ikki asosiy usuli yetakchilik qiladi: Qo'shnichilik (Adjacency) modeli obyektlarning o'zaro konfiguratsiyasiga tayanadi. Masalan, *Chapel Hill* (tepalikdagi cherkov) va o'zbek tilidagi *Masjidboshi, Masjidtagi* kabi onimlar makonni diniy binoning joylashuviga ko'ra kategoriyalashtiradi.

Xulosa. Xulosa qilganda, Egalik (Ownership) modeli makonni muayyan diniy jamoa yoki shaxsga qarashlilikini muhrlaydi. Masalan, *Bishopsbourne* (yepiskop irmog'i) va o'zbek tilidagi *Xo'jamachit, Eshonmachit* kabi onimlar sakral shaxs va institutsional binoning lisoniy sintezini hosil qiladi. Diniy bino nomlari vaqt o'tishi bilan shaxs nomlari va muassasa nomlariga transformatsiya bo'ladi. Ingliz tilidagi *Churchill* (cherkov tepaligidan kelib chiqqan familiya) va *Saint Andrews college* kabi onimlar shaxs va ta'lim

muassasasining diniy-madaniy ildizlarini kodlaydi. O‘zbek tilida esa *Masjidiy* taxallusi yoki *Madrasa* (mahalla nomi) kabi birliklar onomastik manzaraning ko‘p qatlamli ekanini tasdiqlaydi. Olamning onomastik manzarasida nekronimlar va diniy maqomni ifodalovchi antroponimlar millatning ma’naviy-estetik ideallari muhrlangan “lisoniy arxiv”dir. Xorazm vohasi onomastikoni misolida sakral makon va shaxs nominatsiyasining o‘ziga xos lingvokognitiv modellari namoyon bo‘ladi. Xorazm zaminida islomgacha bo‘lgan davrga oid *Mazlumxon*, *Jo‘mard*, *Shamun nabi* kabi onimlarning keyinchalik islomlashishi, onomastik manzaraning palimpsest (qatlamlanish) tabiatini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аноркулов С.И. Немис ва ўзбек топонимлари лингвокультурема сифатида // Хорижий филология №4, 2019 йил. – Б. 84.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1989 йил. – Б. 47.
3. Алпатов В. В. Апеллятивы со значением ‘церковь’ в английской топонимии // Вопросы ономастики. 2008. №5. – С. 18.
4. Fellows-Jensen G. The Vikings’ relationship with Christianity in the British Isles. Oslo, 1987. – P. 295.
5. Бендер Е. С. Английская топонимическая картина мира. – Челябинск, 2019. – С. 32.
6. Mills A. D. A Dictionary of English Place-Names. – Oxford, 2003. – С. 34.
7. Mills A. D. Юқоридаги асар. – С. 76.